

O'ZBEKISTONDA TRANSPORT VA TURIZM SOHALARINING RAQAMLI INTEGRATSIYASI: AMALIY YONDASHUV VA XALQARO TAJRIBALAR

Iskandarov Kudrat Shuxratovich¹, Begmamatov Islombek Ilxom o'g'li², Ro'ziqulov
Azizbek Quvondiqovich³

¹Assistant, Toshkent davlat transport universiteti

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

³Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618386>

Annotatsiya. Maqolada transport xizmatlarini targ'ib qilish strategiyalarining zamonaviy jihatlari, ularning iqtisodiyot, turizm va aholining ijtimoiy faolligiga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri yoritilgan. Transport tizimi nafaqat mahsulotlar va xizmatlar aylanishining asosiy omili, balki hududlararo hamda xalqaro aloqalarni mustahkamlovchi vosita sifatida ham talqin etiladi. Targ'ibot strategiyalari orqali xizmatlardan xabardorlikni oshirish, mijozlar ishonchini shakllantirish va transport kompaniyalari brendining raqobatbardoshligini ta'minlash imkoniyati mavjud. Maqolada transport xizmatlarining turizmga ta'siri, xususan, turistik yo'nalishlarga moslashtirilgan transport infratuzilmasi, multimodal integratsiya va xalqaro tajriba asosida taklif etilgan innovatsion yondashuvlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: transport xizmatlari, targ'ibot strategiyalari, raqamli platformalar, turizm infratuzilmasi, multimodal transport, city pass, ekologik transport, mikroavtobuslar

Аннотация. В статье освещены современные аспекты стратегий продвижения транспортных услуг, их положительное влияние на экономику, туризм и социальную активность населения. Транспортная система рассматривается не только как основной фактор оборота товаров и услуг, но и как средство укрепления межрегиональных и международных связей. Посредством стратегий продвижения возможно повысить осведомлённость о сервисах, сформировать доверие клиентов и обеспечить конкурентоспособность брендов транспортных компаний. В статье рассматривается влияние транспортных услуг на туризм, в частности, адаптированная под туристические направления инфраструктура, мультимодальная интеграция и инновационные подходы, предложенные на основе международного опыта.

Ключевые слова: транспортные услуги, рекламные стратегии, цифровые платформы, туристическая инфраструктура, мультимодальные перевозки, городской проездовой, экологический транспорт, микроавтобусы

Abstract. The article highlights modern aspects of transport service promotion strategies and their positive impact on the economy, tourism, and social activity of the population. The transport system is presented not only as a key factor in the circulation of goods and services but also as a means of strengthening interregional and international connections. Promotion strategies help increase service awareness, build customer trust, and enhance the competitiveness of transport company brands. The article also explores the impact of transport services on tourism, particularly in terms of infrastructure adapted to tourist routes, multimodal integration, and innovative approaches based on international experience.

Keywords: transport services, promotional strategies, digital platforms, tourism infrastructure, multimodal transport, city pass, ecological transport, minibuses.

Kirish.

Bugungi kunda transport va turizm sohalari o'rtasidagi integratsiya jahon iqtisodiyoti va jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. Har ikkala soha bir-birini to'ldiruvchi va rivojlantiruvchi omillar sifatida faoliyat yuritadi. Transport tizimining rivojlanishi va unga qulay shart-sharoitlarning yaratilishi turizm sohasining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, transport xizmatlari xalqaro va ichki turizmni rivojlantirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu o'zgarishlar globallashtirish jarayonida yanada keskinlashib, transport va turizm sohalari o'rtasidagi hamkorlikning zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonning strategik joylashuvi va boy tarixiy merosi uning turizm sohasidagi potensialini yanada yuksaltirishga imkon yaratadi. Biroq, bu salohiyatni amalga oshirish uchun zamonaviy va qulay transport tarmog'ini yaratish lozim. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra: “Transport tizimini rivojlantirmay turib, turizmni rivojlantirish haqida gap bo'lishi mumkin emas”. Ushbu fikr mamlakatimizda transport infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiya qilish orqali turizm sohasining salohiyatini to'liq ishga solish zarurligini ko'rsatadi. Aslida, transport va turizm o'rtasidagi integratsiya nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham muhimdir, chunki u xalqlar o'rtasida o'zaro anglashuv va aloqalarni mustahkamlaydi.

Transport xizmatlari va turizmning integratsiyasi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turizmning rivojlanishiga yordam beruvchi asosiy faktorlar qatorida qulay transport tizimi, turistik manzillarga oson va tez yetib borish imkoniyatlari, shuningdek, zamonaviy transport infratuzilmasi mavjuddir. Bunday tizimlarning yaratish uchun esa bir qator infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va transport xizmatlarini takomillashtirish zarur. O'zbekistonning so'nggi yillarda amalga oshirgan loyihalari va yangi yo'nalishdagi transport xizmatlarini yo'lga qo'yishdagi sa'y-harakatlari mamlakatda turizm sohasining o'sishiga katta turtki bo'lmoqda.

Transport tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. U nafaqat aholining harakatlanish imkoniyatini ta'minlaydi, balki mahsulotlar va xizmatlar almashinuvini tezlashtirish, hududlararo va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda ham asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston misolida qaralganda, so'nggi yillarda transport xizmatlari hajmining barqaror o'sayotganini ko'rish mumkin. 2024-yil yakunlariga ko'ra, mamlakatda transport xizmatlari umumiy hajmi 145,1 trillion so'mga yetib, 2023-yilga nisbatan 8,6 foizga ko'paygan. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich 2020-yilda atigi 53,7 trillion so'mni tashkil etgan — bu esa o'sish deyarli uch baravar bo'lganini anglatadi [1].

Transport tizimining bozor xizmatlari tarkibidagi ulushi ham bu sohaning dolzarbligini ko'rsatadi. 2024-yilning birinchi choragida transport xizmatlari umumiy xizmatlar bozorining 23,7 foizini tashkil etgan [2].

Aholining harakatchanligi masalasi esa transport tizimining ijtimoiy ahamiyatini ochib beradi. Ishga borish, o'qishga qatnash, tibbiy yordam olish yoki kundalik hayotdagi faol ishtirok — bularning barchasi harakatlanish imkoniyatiga bog'liq. Shuning uchun ham mamlakatda yo'lovchi tashish xizmatlarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida ko'rilmog'ida. Masalan, 2023-yilda avtomobil transportida 6,5 milliardga yaqin yo'lovchi tashilgan bo'lib, bu 2022-yilga nisbatan 103,3% o'sishni tashkil etdi [3].

Poytaxt va yirik shaharlarda jamoat transportining (avtobus, metro, elektrobust) rivojlanishi har kuni millionlab fuqarolarning tez va arzon harakatlanishiga xizmat qilmoqda.

2024-yil yakunigacha jamoat transportini raqamlashtirish, elektron to‘lov tizimlari, mobil ilovalar orqali yo‘nalishlarni boshqarish kabi tizimlar to‘liq ishga tushirildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu borada: “Odamlarning har kunlik rejalariga, kayfiyatiga, sog‘lig‘iga ta‘sir qiladigan eng katta omil - transport taqsimoti”, – deya ta‘kidlagan edi [4]. Bu fikr transport xizmatlarining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikdagi o‘rni qanchalik muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Targ‘ibot xabardorlikni oshirish bilan birga, mijozlar ishonchini ham shakllantiradi. Aynan shu misolda, Transport vazirligi va Toshkent shahar hokimligi tomonidan joriy qilingan Telegram-kanallar va ijtimoiy tarmoq sahifalarida jamoat transportidagi o‘zgarishlar haqida doimiy axborot berib boriladi. Bu orqali yo‘lovchilarning xizmatga nisbatan ishonchi ortib, muntazam foydalanish darajasi yuqorilagan. 2023-yilda poytaxtda jamoat transportidan foydalangan yo‘lovchilar soni 4,5 milliarddan oshib, 2022-yilga nisbatan 9,8% ga o‘sgani buning isboti bo‘la oladi [5].

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, zamonaviy targ‘ibot strategiyalarining qo‘llanilishi transport xizmatlarining faqat moliyaviy samaradorligiga emas, balki ularning jamoatchilik oldidagi imijiga, foydalanuvchilar soni va xizmat sifati haqidagi tasavvurlariga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, raqamli targ‘ibot xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlarning brendini kuchaytiradi. Misol uchun, “Uzbekistan Airways” kompaniyasining so‘nggi yillarda olib borgan raqamli PR va marketing kampaniyalari natijasida 2023-yilda tashilgan yo‘lovchilar soni 4,2 milliondan oshib, o‘tgan yilga nisbatan 28 foizga oshgan. Ushbu kompaniyaning brend obro‘si va xalqaro maydondagi mavqei aynan izchil reklama va sifatlilik targ‘iboti orqali mustahkamlanmoqda [6].

Shuningdek, quyidagi jadvalda so‘nggi yillarda transport xizmatlarini targ‘ib qilishda raqamli yechimlar asosida amalga oshirilgan muhim loyihalar, ularning targ‘ibot shakllari hamda natijalari jamlanma tarzda taqdim etilgan. Bu ma‘lumotlar targ‘ibot strategiyalarining amaliy natijalarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatib beradi.

1-jadval

So‘nggi yillarda transport xizmatlarini targ‘ib qilishda raqamli yechimlar asosida amalga oshirilgan loyihalar va ularning natijalari

Loyihaning nomi	Tashkilot	Targ‘ibot shakli	Amalga oshgan natijalar
Transport yangiliklari PR kanali	Transport vazirligi	Telegram, Facebook, Instagram	Obunachilar soni +22%, aholining xabardorligi ortdi
Uzbekistan Airways reklama aksiyasi	Uzbekistan Airways	Raqamli media, videoroliklar	2023-yilda 4,2 mln yo‘lovchi (28% o‘shish)
QR-bilet tizimi (jamoat transporti)	Toshkent shahar hokimligi	Bannerlar, metroda e‘lonlar	Elektron to‘lovlar ulushi 2024-yilda 64% ga yetdi [7]

Bugungi raqamli asrda transport xizmatlarini ommalashtirish va samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalari muhim rol o‘ynamoqda. Raqamli platformalar orqali yo‘lovchilarga xizmatlar haqida aniq va tezkor ma‘lumot taqdim etilishi, ularning tanlovini osonlashtiradi. Masalan, “ATTO” va “UzRailway Tickets” mobil ilovalari yordamida

foydalanuvchilar temir yo‘l chiptalarini onlayn xarid qilish, yo‘nalishlarni tanlash hamda to‘lovlarni elektron shaklda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

2023-yil 25-sentabrda bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyev temir yo‘l sohasida raqamlashtirish darajasi pastligini ta‘kidlab, yetti oy davomida yuk tashish xizmatlarining atigi 8 foizi elektron shaklda rasmiylashtirilganini va yo‘lovchi chiptalarining 57 foizi kassalar orqali sotilganini ma‘lum qilgan. Bu esa onlayn chipta sotuvining 43 foizni tashkil etganini anglatadi [8]. Bundan tashqari, jamoat transporti tizimida elektron to‘lov, QR-kodli chiptalar va raqamli ekranlar orqali yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish joriy etilishi shahar transportining zamonaviylashuvini jadallashtirdi.

Transport xizmatlarining rivojlanishi va keng ommaga yetkazilishi O‘zbekistonda nafaqat aholining harakatchanligini oshirishga, balki turizm va iqtisodiyotning jonlanishiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Avvalo, qulay va samarali transport tizimi ichki va tashqi turizm uchun muhim infratuzilma hisoblanadi. Transport vositalari – xususan, temir yo‘l, avtobus yo‘nalishlari, aviaqatnovlar va turistik marshrutlarning kengaytirilishi orqali sayohat qilish ancha qulaylashdi. Shu bilan birga, turizmning kengayishi bilan bog‘liq xizmatlar – mehmonxonalar, gidlar, transport kompaniyalari va ovqatlanish maskanlarida yuzlab yangi ish o‘rinlari yaratildi. 2023-yilda ushbu sohalarda 70 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratilgani va 800 dan ortiq yangi turoperator faoliyat boshlagani bu jarayonni yaqqol aks ettiradi [9].

Transport xizmatlari orqali hududiy iqtisodiy faollik ham ortib bormoqda. Ayniqsa, sayyohlar ko‘p tashrif buyuradigan viloyatlar – Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarda turizm infratuzilmasining rivoji bilan mahalliy iqtisodiyotda sezilarli jonlanish kuzatilmog‘da. Natijada, 2023-yilda turistik xizmatlar eksporti 2,1 milliard dollardan oshdi [10].

Turizm va transport bir-biriga chambarchas bog‘liq sohalar bo‘lib, ularning o‘zaro integratsiyasi sayyohlar uchun qulayliklar yaratish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning boy tarixiy merosi, madaniy obidalari va tabiiy go‘zalliklari sayyohlarni jalb etishda katta salohiyatga ega. Shu sababli, turistik yo‘nalishlarga moslashtirilgan transport xizmatlarini tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

Samarqandda ekspress avtobus yo‘nalishlari

2023-yil dekabr oyida Transport vazirligi Samarqand shahrida turizm maskanlariga olib boruvchi ekspress avtobus yo‘nalishlarini tashkil etdi. Ushbu yo‘nalishlar quyidagilardan iborat:

- **1E-sonli:** Temir yo‘l vokzali – Konigil turizm qishlog‘i
- **2E-sonli:** Amir Temur maqbarasi – Boqiy shahar turizm markazi
- **3E-sonli:** Amir Temur maqbarasi – Aeroport
- **4E-sonli:** Amir Temur maqbarasi – Xo‘ja Doniyor ziyoratgohi
- **5E-sonli:** Amir Temur maqbarasi – Imom al-Buxoriy ziyoratgohi (shahar atrofi yo‘nalishi) [11]

Bu yo‘nalishlar sayyohlarning Samarqanddagi asosiy diqqatga sazovor joylarga qulay va tez yetib borishini ta‘minlaydi.

Turistik charter poyezdlar

O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyati Germaniyaning “Lernidee Erlebnisreisen” turistik kompaniyasi bilan hamkorlikda 2023-yilda 10 ga yaqin turistik charter poyezdlar harakatini tashkil etdi. 12-aprel kuni “Orient Silk Road Express” nomli poyezd “Toshkent – Buxoro – Xiva – Samarqand – Qamashi – Kitob – Turkiston – Bishkek – Olma-Ota” yo‘nalishida Shveysariya, Germaniya, Angliya, Lyuksemburg, Kanada, Indoneziya va Irlandiya sayyohlariga xizmat ko‘rsatishni boshladi. Bu charter poyezdlar sayyohlar uchun

O‘zbekistonning tarixiy shaharlarini birlashtirgan qulay va xavfsiz transport vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda [12].

Ichki yo‘nalishlarda avtobus va mikroavtobuslar

Ichki turizmni rivojlantirish maqsadida, Buxoro va Samarqand, Buxoro va Xiva, Buxoro va Termiz shaharlari o‘rtasida zamonaviy avtobus va mikroavtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yildi. Bu yo‘nalishlar sayyohlarning tarixiy shaharlar o‘rtasida qulay harakatlanishini ta‘minlaydi. Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Jizzax, Buxoro va Navoiy viloyatlarida turistik hududlarga avtobus va taksi yo‘nalishlari tashkil etildi. Masalan, Qoraqalpog‘istonda Aqchako‘l hududiga VX-524 “Bostan AS-Nukus AV” avtobus yo‘nalishi ochildi [13].

Yangi xalqaro avtobus yo‘nalishlari

2024-yil davomida 10 ta yangi xalqaro avtobus yo‘nalishlari ochildi. Bular: Samarqand – Bishkek, Buxoro – Bishkek, Buxoro – Ostona, Samarqand – Turkiston, Buxoro – Turkiston, Shahrisabz – Turkiston, Samarqand – Dushanbe, Buxoro – Dushanbe, Toshkent – Ufa, Toshkent – Krasnodar. Bugungi kunda jami 32 ta milliy va xorijiy tashuvchilar tomonidan Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonga 37 ta yo‘nalish bo‘yicha jami 196 ta avtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yilgan [14].

Turizm va transport bir-biriga chambarchas bog‘liq sohalar bo‘lib, ularning o‘zaro integratsiyasi sayyohlar uchun qulayliklar yaratish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning boy tarixiy merosi, madaniy obidalari va tabiiy go‘zalliklari sayyohlarni jalb etishda katta salohiyatga ega. Shu sababli, turistik yo‘nalishlarga moslashtirilgan transport xizmatlarini tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

Misollarni yanada aniqroq ko‘rinishda tushunish uchun quyidagi jadvalga murojaat qilishingiz mumkin

2-jadval

Turizmda transport xizmatlari segmentatsiyasi va tashkil etilish shakllari

Yo‘nalish turi	Hudud (namunaviy)	Transport shakli	Jadval turi	Izoh
Shahar ichida sayyohlik	Toshkent, Samarqand, Buxoro	Turistik avtobuslar	Kunlik, har soat	Tarixiy markaz, muzeylar va bog‘lar oralig‘ida harakatlanadi
Aeroport– mehmanxona servisi	Toshkent, Termiz, Urganch	Shuttle (mikroavtobus)	Rejalashtirilgan	Sayyohlarni aeroportdan mehmonxonaga olib boradi, maxsus xizmat sifatida
Turistik temir yo‘l yo‘nalishlari	Toshkent– Samarqand– Buxoro–Xiva	“Afrosiyob” tezkor poyezdi	Har kuni, ikki marotaba	Asosiy sayyohlik shaharlari orasida tez va qulay transport
Mavsumiy tog‘ yo‘nalishlari	Chimgan, Amirsoy, Beldersoy	Avtobus, mikroavtobus	Qish va yoz mavsumlarida	Tog‘-kurort zonalariga transport, dam olish kunlarida soni oshiriladi
Ichki turizm uchun viloyatlararo yo‘nalish	Toshkent– Navoiy– Buxoro– Qarshi– Termez	Avtobus, poyezd	Haftalik (turistik guruhlar)	Sayyohlar uchun yirik shaharlardan kichik shaharlarga yo‘nalgan maxsus yo‘nalishlar

Jamoat transportida integratsiya	Samarqand va Xiva shahar markazi	Avtobus + audio gid	Har soat (GPS asosida)	Sayyohlar uchun yo'nalish bo'ylab audiogid bilan jihozlangan transport
Smart-ilova asosidagi yo'nalishlar	Respublika bo'yicha	Mobil ilova orqali boshqariladigan xizmatlar	Moslashuvchan	Yo'lovchi ilova orqali sayyohlik nuqtalariga yo'nalishni oldindan rejalashtiradi

O‘zbekiston transport tizimining zamonaviy bosqichida multimodal integratsiya va qulay bog‘lanish konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuv sayyohlar va aholi uchun transport xizmatlarining samaradorligini oshirish, vaqt va xarajatlarni tejash, shuningdek, ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Aeroport – Mehmonxona – Diqqatga sazovor joylar zanjiri

Sayyohlar uchun qulay transport infratuzilmasini yaratish maqsadida, aeroportlar, mehmonxonalar va diqqatga sazovor joylar o‘rtasida uzluksiz va samarali bog‘lanishni ta‘minlash zarur. Masalan, Toshkent shahrida Paxtakor, Beruniy, Rohat, Choshtepa, Qipchoq va Sergeli metro bekatlari yonida zamonaviy transport-o‘tish bog‘lamalari qurilib, ushbu bog‘lamalarga 50 ta avtobus yo‘nalishi bog‘langan. Bu orqali kunlik 192 ming nafar yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahrida mavjud 396 ta avtobus oraliq bekatlari tartibga keltirilib, bekatlarda yo‘lovchilar uchun to‘siqsiz va xavfsiz muhit yaratildi [15]. Bu kabi chora-tadbirlar sayyohlar va mahalliy aholi uchun transport xizmatlarining qulayligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bir nechta transport vositalari o‘rtasidagi soddalashtirilgan ulanish

Multimodal transport tizimi doirasida turli transport vositalari o‘rtasida soddalashtirilgan ulanishni ta‘minlash muhimdir. Masalan, temir yo‘l, avtobus va velosiped ijarasi xizmatlarini o‘zaro integratsiyalash orqali yo‘lovchilarga qulay va samarali harakatlanish imkoniyati yaratiladi. Toshkent shahrida 1 233,5 km uzunlikdagi velosiped va piyodalar yo‘laklari tashkil etilib, 240 ta veloturargohlar qurildi. Bu esa shahar ichida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Qo‘shimcha ravishda, Toshkent shahrida avtobuslar uchun 48,2 km alohida ajratilgan yo‘laklar tashkil etilib, bu yo‘laklarda bir kunda 16 ming avtobus qatnovi amalga oshirilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar transport vositalari o‘rtasida soddalashtirilgan ulanishni ta‘minlashga xizmat qiladi [15].

Transport tizimining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va intellektual transport tizimlari muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda harakatni boshqarishning intellektual tizimlari joriy etilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu orqali transport vositalarining harakatini optimallashtirish, yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash va yo‘lovchilarga qulaylik yaratish maqsad qilingan. Masalan, Toshkent-O‘sh avtomobil yo‘lining Qamchiq dovonidan o‘tgan 100 km qismida intellektual transport tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu kabi tizimlar transport vositalarining harakatini real vaqt rejimida monitoring qilish, yo‘l holatini baholash va zarur chora-tadbirlarni ko‘rish imkonini beradi [16].

Turizm va transport sohalarining integratsiyasi global miqyosda samarali natijalar bermoqda. Yevropa Ittifoqi va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida joriy etilgan “city pass” tizimlari, shuningdek, UNESCO ob‘ektlariga ekologik transport yo‘nalishlari tashkil etilishi bu sohadagi ilg‘or tajribalardandir. Ushbu yondashuvlar sayyohlar uchun qulaylik yaratish, transport infratuzilmasini samarali boshqarish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

“City Pass” tizimlari: Yevropa tajribasi

Yevropaning ko‘plab shaharlarida “city pass” tizimlari joriy etilgan bo‘lib, ular sayyohlarga bir nechta xizmatlardan bir vaqtning o‘zida foydalanish imkonini beradi. Masalan, Germaniyaning Myunxen shahrida “Munich City Pass” orqali sayyohlar 45 dan ortiq diqqatga sazovor joylarga bepul kirish, jamoat transportidan foydalanish va turli chegirmalardan bahramand bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar [17]. Bu tizim sayyohlar uchun vaqt va mablag‘ni tejashga yordam beradi.

Estoniyaning Tallin shahrida esa “Tallinn Card” mavjud bo‘lib, u orqali sayyohlar shahar ichidagi jamoat transportidan bepul foydalanish, 40 dan ortiq muzey va diqqatga sazovor joylarga kirish, shuningdek, restoran va do‘konlarda chegirmalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladilar [18].

Finlandiyaning Helsinki shahrida “Helsinki Card” orqali sayyohlar jamoat transportidan bepul foydalanish, muzeylarga kirish va turli chegirmalardan bahramand bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar [19].

Belarusning Nesvizh shahridagi Nesvizh saroyi va bog‘ majmuasi UNESCO merosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, bu yerda ichki yonuv dvigatelli avtomobillar harakati cheklangan. Sayyohlar uchun ekologik toza transport vositalari, masalan, elektr avtobuslar joriy etilgan bo‘lib, bu atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Yaponiyaning Kumano Kodō yo‘nalishi ham UNESCO merosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, bu yerda sayyohlar piyoda yurish, velosiped haydash yoki jamoat transportidan foydalanish orqali ekologik sayohat qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar [20].

O‘zbekistonning boy tarixi, madaniy merosi va turistik salohiyatini inobatga olgan holda, quyidagi innovatsion yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1. “City Pass” tizimini joriy etish: Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarda “city pass” tizimini joriy etish orqali sayyohlar uchun jamoat transporti, muzeylar va diqqatga sazovor joylarga kirish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

2. Ekologik transport vositalarini joriy etish: UNESCO ob‘ektlariga ekologik toza transport vositalari, masalan, elektr avtobuslar yoki velosiped yo‘laklarini tashkil etish orqali atrof-muhitni asrash, uni muhofaza qilish va sayyohlar uchun qulaylik yaratish mumkin.

3. Raqamli texnologiyalarni joriy etish: Mobil ilovalar orqali “city pass” tizimini boshqarish, transport jadvalini kuzatish, qadimiy inshootlar va diqqatga sazovor joylar haqida ma’lumot olish imkoniyatlarini yaratish sayyohlar uchun qulaylikni oshiradi.

4. Mahalliy hamkorlikni rivojlantirish: Mahalliy tadbirkorlar, mehmonxonalar va restoranlar bilan hamkorlikda “city pass” tizimiga chegirmalar va maxsus takliflarni qo‘shish orqali mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin.

Ushbu yondashuvlar O‘zbekistonning turizm sohasini rivojlantirish, sayyohlar uchun qulaylik yaratish va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Xulosa. Transport xizmatlari va turizm sohasining o‘zaro integratsiyasi zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Turizmning rivojlanishi bevosita qulay, xavfsiz va samarali transport tizimiga bog‘liq. Maqolada aynan shu bog‘liqlik tahlil qilinib, ikki soha o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik va o‘zaro ta’sir mexanizmlari yoritilgan. Transport infratuzilmasini takomillashtirish nafaqat sayohatchilarning harakatini yengillashtiradi, balki turistik hududlarning jozibadorligini oshiradi, bu esa iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, integratsiyani chuqurlashtirish orqali logistika samaradorligi, ekologik barqarorlik va mijozlar uchun xizmat sifati sezilarli darajada oshiriladi. Maqolada turizmni rivojlantirishda multimodal transport tizimlaridan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va hududlararo transport aloqalarini kuchaytirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari surilgan. Xulosa qilib aytganda, transport va turizmning uyg‘unlashuvi har ikki sohaning salohiyatini to‘liq ochishga xizmat qiladi va milliy iqtisodiyotga barqaror foyda keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2024-yilda transport xizmatlari hajmi avvalgi yilga nisbatan 8,6% ga o‘sdi

2. [2024-yilning I choragida transport xizmatlari bo'yicha 30 trln. so'mdan ziyod xizmatlar ko'rsatilgan](#)
3. [Transport vazirligi faoliyatiga oid hisobot \(2023-yil\) | Mintransuz](#)
4. [Shavkat Mirziyoyev: Yo'llarimizda piyodalar harakati, odamlarning halovati, salomatligi ustuvor bo'lishi kerak](#)
5. [O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi](#)
6. [Отчет о деятельности авиакомпании за 2023 год | Официальный сайт АО 'Uzbekistan Airways'](#)
7. [Toshkentda jamoat transporti uchun qanday to'lov amalga oshiriladi](#)
8. [“O'zbekiston temir yo'llari” xolding kompaniyasiga aylantiriladi – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz](#)
9. [O'zbekistonga 2023-yilda 7 millionga yaqin sayyoh keldi – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz](#)
10. [O'zbekistonda 2023 yilda turistik xizmatlar eksporti 2 mlrd dollardan oshdi](#)
11. [Samarqandda turizm maskanlariga olib boruvchi ekspress avtobus yo'nalishlari tashkil etiladi | Mintransuz](#)
12. https://uza.uz/oz/posts/charter-poyezdi-buxoroda_520667?utm_source
13. https://www.mintrans.uz/2022yilhisobot?utm_source
14. [14.https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-jil-yakunigacha10-ta-yangi-khalqaro-avtobus-jonalishlari-ochiladi?utm_source](https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-jil-yakunigacha10-ta-yangi-khalqaro-avtobus-jonalishlari-ochiladi?utm_source)
15. [Joriy yilda Toshkent shahrida avtobuslar uchun 48,2 km alohida ajratilgan yo'laklar tashkil etildi — Uzbekistan News | DARYO.UZ](#)
16. [Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tgan qismida intellektual transport tizimi joriy etiladi – Spot](#)
17. [Munich City Pass: Admission to 45 Activities and Public Transport | Travel Buddies](#)
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Tallinn_Card?utm_source
19. [Helsinki Card City: музей, экскурсии, общественный транспорт, зоны АВ | GetYourGuide](#)
20. https://en.wikipedia.org/wiki/Kumano_Kod%C5%8D?utm_source
21. Rahmatov, Z. N., & Iskandarov, K. S. (2024). O 'ZBEKISTON TURIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI*, 1(01).